

ГОЛУБИКА КЎЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Мамадалиева Собира Баходир қизи

Фанлар академияси хузуридаги Тошкент Ботаника боғи
«Табиий флора ўсимликлари интродукция»си лабораторияси
кичик илмий ходим.

E-mail: sobirabahodirzoda@gmail.com

Тургунов Мирабдулла Дехканович

Фанлар академияси хузуридаги Тошкент Ботаника боғи
«Табиий флора ўсимликлари интродукция»си лаборатория мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7193814>

Аннотация. Ушбу мақолада, Голубика ўсимлигининг тарқалиш ареали, биоэкологияси, манзаравийлиги ва кўчатларини етиштириш технологияси ҳақида маълумот берилган. Олинган амалий тажриба натижалари назарий жиҳатдан ўрганилган.

Калит сўз: *Кўчат етиштириш, парваришлаш техникаси, иқтисодий самарадорлик.*

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ САЖАНЦЕВ ГОЛУБИКИ

Аннотация. В данной статье приведены сведения об ареале распространения, биоэкологии, декоративности и технологии выращивания сеянцев растения Голубика, теоретически изучены результаты полученного практического опыта.

Ключевые слова: *выращивание рассады, приемы ухода, экономическая эффективность.*

TECHNOLOGY OF GROWING BLUEBERRY SEEDLINGS

Abstract. In this article, information is given about the distribution area, bioecology, decorativeness and technology of growing seedlings of the Golubika plant. The results of the obtained practical experience are studied theoretically.

Key word: *Seedling cultivation, care techniques, economic efficiency.*

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир. Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йилдаги ПҚ-4549-сон, «Мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғини янада ривожлантириш, соҳада қўшилган қиймат занжирини яратишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорида мамлакат қишлоқ хўжалиги экинлари таркибини диверсификация қилиш, фермер ва деҳқон хўжаликлари, томорқа эгаларининг даромадини ошириш, рақобатбардош ва сифатли маҳсулот етиштириш ҳамда экспорт ҳажмини кўпайтириш, аҳоли саломатлигини муҳофазалаш мақсадида сабзавотлар турини

кўпайтириш ва етиштириш технологияларини жорий этиш вазифалари белгиланган. [1]. Оддий голустика (*Vaccinium uliginosum*) Верескдошлар (*Ericaceae*) оиласи, Вакциниум туркумига киритилган баргини тўқувчи бута ўсимлик ҳисобланади. Бу ўсимлик биологик хусусиятларига кўра черника ва брусника ўсимликларига яқин ўсимликдир. Бу ўсимлик шимолий ярим шарнинг мўътадил ва совуқ иқлимли минтақаларида кенг тарқалган. Асосан ўрмон худудида ботқоқланган майдонларда, тоғларнинг юқори қисмида ўсади. Голустика ареали Исландия ва Буюк Британиядан бошлаб Узоқ Шарқ ва Япониягача бўлган бепоён кенгликларни қамраб олган. Голустика ареали Испания, Италия, Туркия ва Болқон ярим ороли мамлакатларигача чўзилган. Шимолий Америкада голустика ареали Аляскадан токи Ньюфаундлендгача (Калифорния жануби) чўзилган. Голустика табиатда дарё ва жилғалар ёнида алоҳида бута шаклида, баъзан бир неча квадрат километр майдонда бутазорлар кўринишида ўсиши мумкин. Табиатда баландлиги 30-50 см ли сершоҳ бута, баъзан ер бағирлаб ўсувчи шохлари бўлади. Голустиканинг черника ўсимлигидан фарқи, унинг новдалари учки қисмигача ёғочлашуви кузатилади. Черникага жуда ўхшаш, ундан оч тусдаги новдалари ва мевасидаги гулўрин шакли билан фарқланади. Голустика мева шарбати рангсиз, черника шарбати бўлса қизғиш-бинафша рангда. Илдиз тизими попуксимон. Қизикарли томони шундаки, илдиз тукчалари йўқ, тупроқдаги озик моддалари микориза усулида (бактериялар ёрдамида) ўзлаштирилади. Барглари 3 см узунликда, тескари тухумсимон, чўзинчоқ. Кузда барглари қизғиш рангга киради ва тўкилиб кетади. Мевалари узоқ вақт қиш даврида новдаларида тўкилмасдан сақланади. Меваси кўк-зангори, мовий, 1,2 см диаметрга эга мева эти бинафша рангда. Голустика кўчатлари вегетатив усулда қаламча, паршиш ва она илдиздан ажратиб олиш усулларида кўпайтирилади. [1]. Голустика кўчатини етиштиришнинг ушбу усуллари билан бутанинг илдиз ва илдизпояли новдалари, ҳамда бир ёшли янги новдаларидан фойдаланилади. Голустика кўчатларига қаламча тайёрлаш учун новдалар декабрь ва март ойларида кесиб олинади. Бунинг учун бир йиллик, яхши пишган новдаларни кесиб олиш керак бўлади. [3]. Декабрь ойида кесилганда новдаларнинг қотган қисмини кесиб олиб табиий мато билан ўраш ва музлатгичда +3 +5 °С ҳароратда ёки қорда сақлаш керак. Февраль ойи охири–март ойининг бошларида ҳам бир йиллик, яхши пишган новдаларини кесиб, қаламча тайёрласа бўлади. Март ойида янги йиғиб олинган ва декабрь ойида йиғилган новдалардан қаламча тайёрлашни бошласа бўлади. Новдалардан ниш урган куртаклари билан 10-15 сантиметр узунликдаги қаламчалар есилиши керак (ниш урган куртаклари кўп новдалар 7-10 сантиметр узунликда кесилса бўлади). Пастки қисми бурчак ҳолда қия кесилади, юқори кесма горизонтал ҳолатда, пастки қия кесилган бурчаги 1,5-2 сантиметр узунликда бўлиши керак. Голустика –бу жуда қийин илдиз отадиган ўсимлик, шу сабабли экишдан олдин қаламчаларнинг илдиз ҳосил қилиш қобилиятини ошириш учун уларнинг пастки қисмига ишлов бериш учун махсус илдиз отиш воситаларидан (стимуляторлардан) фойдаланилса фойдали бўлади. Қаламчалар иссиқхонада махсус тайёрланган тупроқда илдиз отади. Иссиқхонада тахталардан эни бир метр бўлган тўртбурчак рамкалар ясаш керак ва уни тоза чиринди, чириган гўнг (имкони бўлса чириган торф), тайёр компост ва кум аралашмаси билан тўлдириш керак. Голустиканинг қаламчаларини иссиқхонада махсус тайёрланган жойга схемага кўра 5×5, 5×7, 5×10 ёки 10×10 сантиметрга экилади. Схемадаги қаламчалар орасидаги масофа, илдиз отган қаламчаларни тувакларга кўчириб ўтказишгача вақт давомийлигига боғлиқ. Қаламчалар

экилиши билан субстрат қондириб суғорилади. [6]. Ушбу махсус жойларга симли ёйларни ўрнатиб плёнка ва қуёш нуридан сақлаш учун спондбонд (махсус тўр) билан ўраб, термос ҳосил қилиш керак. Голубика қаламчаларининг илдиз отиш жараёни камида 2 ой давом этади. Шу вақт ичида қаламчалар суғоришни, шамоллатишни, касаллик ва зараркунандаларга қарши курашишни талаб қилади. Бундан ташқари, қизиқ кетиш ва кучли совушнинг олдини олиш учун иссиқхонада ҳарорат режимини кузатиб бориш керак. [3] Қаламчалар илдиз отгандан сўнг сим ёйлар, устидаги плёнка ҳамда спанбонд олиб ташланиши ва ёш ўсимликлар мунтазам равишда суғорилиши ҳамда озиклантирилиши керак. Май ойининг охири–июнь ойининг бошларида ёзги яшил новдалардан ҳам қаламчалар тайёрланади. Жорий йил давомида ўсиб шаклланган янги новдалари кескин ҳаракат билан новданинг ўтган йилги қисми билан бурчак кўринишида пастга қараб кесилади. [2]. Тайёрланган қаламчанинг пастки қисмидаги барглари кесиб ташланади (новданинг узунлигига қараб 1/4 дан 1/2 гача), шундан сўнг баҳорда экилган қаламчалар каби қаламчанинг тупроққа экиладиган қисми экишдан олдин махсус илдиз отириш стимуляторларга ботириб олинса фойдали бўлади. Мамлакатимизда узум, анор кўчатларини кўпайтириш ва янгилашда ишлатиладиган пархиш усулини ҳамма қишлоқ фуқаролари билса керак. Хориж махсус адабиётида пархиш усулини “америка усули” деб ҳам аталади. Бу жараён узок давом этади ва сизга бир нечта янги кўчатларни олиш имконини беради. Бу усул билан ерга бутанинг алоҳида шохларини ётқизиш ва уни учки новдасини очикда қолдирган ҳолда аралашмали тупроқ билан яхшилаб кўмиш ва доимий намлаб туриш керак. Пархиш қилинган кўчатларда 1-2 йилдан кейин илдиз пайдо бўлиши мумкин. Шундан сўнг, илдизли новдалардан бир нечасини оналик тупидан ажратиб, янги жойга экиб парваришlash мумкин. [6].

REFERENCES

1. Хаитов А.А. Ўзбекистон иқлим шароитида аҳоли томорқалари ва саноат даражасида голубика кўчатларини етиштиришни йўлга қўйиш, буталарини парваришlash ва резавор мевалар етиштириш бўйича қўлланма. Тошкент. 2020, 36-б.
2. Сачивко Т.В. “Оценка сортов голубики в коллекционном питомнике ботанического сада УОБГСХА” УО “Белорусская государственная сельскохозяйственная академия”. 2018.
3. Туркия Республикаси “Озиқ-овқат қишлоқ хўжалиги вазирлиги” ҳамда “Denizbank” ҳамкорлигида тайёрланган "100 та китоб"дан иборат тўплами.
4. Кожевников Ю.П. Семейство вересковые (Ericaceae) // Жизнь растений. В 6-ти т. / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. – М.: Просвещение, 1981. – Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения. – с. 88 – 95.
5. Мазуренко М. Т. Голубика // Вересковые кустарнички Дальнего Востока (структура и морфогенез) / Отв. ред. А. П. Хохряков. – М.: Наука, 1982. – с. 120-127.
6. Морозов О.В. “Культивирование голубики узколистной (*Vaccinium angustifolium* Ait.) в Белорусском Поозерье” – Минск: БГТУ, 2016.
7. Курлович Т.В. “Голубика: многообразие видов” [и др.]. – Минск: Красико – Принт, 2010.

Интернет сайти

1. East-fruit.com